

Koninklijke Bibliotheek

nationaal archief

Samenwerking tussen KB, NA en Wikimedia Nederland : voorstel voor een *Wikipedian-in-Residence*

Versie 19 december 2012 - Olaf Janssen (KB) , Anouk Janssen (KB), Tim de Haan (NA)

Inleiding

De KB en het NA beheren samen de grootste collectie papieren erfgoed van Nederland met een (inter)nationaal belang & uitstraling. Ondanks dat de beoogde fusie is bevroren, zijn beide instellingen blijven samenwerken om gezamenlijk "een mooie samenwerkingsdienst" voor te bereiden die deze grote erfgoedcollectie onder de aandacht van een breed publiek kan brengen.

Wikimedia is de beheerder van de uiterst succesvolle vrije encyclopedie Wikipedia. In Nederland wordt de internationale Wikimedia-beweging vertegenwoordigd door de Stichting Wikimedia Nederland (WMNL). Doordat Wikipedia een zeer breed publiek weet te bereiken, zou WMNL een goede strategische derde partner kunnen zijn in de ideeën van KB-NA¹.

In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor samenwerking tussen KB, NA en WMNL in 2013 en 2014, inclusief planning en kostenraming.

Voordelen samenwerking met Wikimedia / Wikipedia

Wikimedia / Wikipedia en erfgoedinstellingen streven beide hetzelfde na: gecontextualiseerde toegang tot erfgoed bieden. Daarom ligt een samenwerking tussen KB, NA en WMNL voor de hand, met de volgende voordelen

- *Gebruik & bereik van onze collecties:* Wikipedia is nr. 6 in de hitlijst van meest geraadpleegde sites wereldwijd, de KB en NA staan beide rond de 130.000e positie. Het is evident dat de kans dat een willekeurig KB- of NA-object via Wikipedia gevonden wordt, vele malen groter is dan dat hij direct via kb.nl of gahetna.nl ontdekt wordt ². Via Wikipedia kunnen dus grote en vaak onverwachte doelgroepen de content van KB-NA ontdekken.
- *Grote community & participatie:* De internationale Wiki-community bestaat uit een groep van zo'n 90.000 vrijwilligers, in Nederland zijn er rond de duizend actief. Dit is een netwerk van veelal zeer serieuze, betrokken geïnteresseerde, well-connected mensen die elkaar wereldwijd weten te vinden. Deze vrijwilligers hebben vaak toegang tot allerlei landelijke, regionale of lokale subnetwerken aan inzet & kennis. Er zijn m.a.w. genoeg mensen te vinden die de KB-NA willen & kunnen helpen met het ontsluiten van onze collecties via Wikipedia.
- *Geringe kosten, veel goodwill:* Een samenwerking met WMNL en Wikipedia hoeft niet veel te kosten en is een zeer effectieve manier om de KB-NA content en -merknamen via het Wikimedia-netwerk wereldwijd te etaleren. Daarnaast krijgt een partnerschap met Wikipedia stevast veel media-aandacht en kweekt het enorme goodwill bij de Wiki-community.

¹ De notatie "KB-NA" verwijst geenszins naar een samenvoeging van de KB en het NA. Telkens dient hier "de KB en het NA" - als aparte, maar in dit initiatief samenwerkende instellingen - gelezen worden. Als er gesproken wordt over "KB-NA-collecties", dan worden de collecties van de afzonderlijke instellingen bedoeld

² Een recent onderzoek door TNS-NIPO laat zien dat van de Nederlandse bevolking die in 2011 toegang heeft tot internet 93% Wikipedia, 6% de KB-site en 5% de NA-site bezocht heeft.

Hoe kan deze samenwerking vorm krijgen?

In navolging van grote culturele instellingen in het buitenland (o.a. British Library) is de in deze notitie voorgestelde samenwerkingsvorm een zgn. Wikipedian in Residence. In het kort gezegd is een Wikipedian-in-Residence (WiR) een initiator, coördinator & facilitator van projecten & evenementen die de samenwerking tussen de KB, NA en Wikipedia uitbouwen, versterken en verduurzamen.

Iets uitgebreider: Een Wikipedian-in-Residence is een Wiki-vrijwilliger die voor een bepaalde tijd binnen KB-NA (de gastheer) nauw met medewerkers, de Wiki-gemeenschap en het publiek samenwerkt aan een aantal projecten en evenementen. De Wikipedian-in-Residence vormt een brug tussen de KB-NA en de Wiki-gemeenschap. Het uitgangspunt van de samenwerking is altijd wederzijds voordeel en het respecteren van de (beleids)uitgangspunten van beide partijen.

Een WiR-programma wordt vanuit de KB-NA opgezet en begeleid, waarbij voldoende interne voorbereidingen zijn getroffen om de WiR efficiënt te kunnen laten samenwerken met KB-NA medewerkers, de Wiki-gemeenschap en het publiek. Uiteindelijk legt een WiR-programma de basis voor een meer duurzame relatie tussen KB-NA en de Wiki-gemeenschap.

Profielchets WiR

De ideale Wikipedian-in-Residence

- Heeft kennis van en affiniteit met cultureel & wetenschappelijk erfgoed, bibliotheken en archieven
- Is een persoon die redelijk wat tijd kan & wil besteden tegen een beperkte vergoeding
- Woont voldoende dicht in de buurt van Den Haag om 3-5 dagen onsite te zijn
- Beschikt over genoeg charisma om groepen vrijwilligers te motiveren aan het project deel te nemen.
- Is een netwerker, initiator, coördinator en facilitator
- Heeft een internationale uitstraling
- Heeft organisatorische vaardigheden om bijeenkomsten en evenementen te organiseren
- Heeft onderwijsvaardigheden – aan GLAM-professionals over Wikipedia en vice versa.
- Heeft goede presentatievaardigheden, en het geduld om Wikipedia, vrije toegang tot informatie etc. vaak en herhaald uit te leggen
- Is al een tijd actief voor Wikipedia en heeft daar een positieve reputatie

Activiteiten & randvoorwaarden WiR

Concreet kan een Wikipedian-in-Residence o.a. de volgende activiteiten ontplooiën

- Evalueren, complementeren en uitbreiden van Wikipedia-lemma's (in meerdere talen) die te maken hebben met de collecties en/of kennis van de KB en het NA.
- Samenwerken met KB & NA-collectiespecialisten, Wiki-vrijwilligers, geïnteresseerde studenten, scholieren en overige leden van het publiek om Wikipedia-artikelen te schrijven
- Het gebruik van 'KB-NA halffabrikaten' (afbeeldingen & bronteksten) in Wikipedia-artikelen stimuleren
- Coördineren van donaties van foto's, afbeeldingen en andere mediabestanden - in het Publieke Domein of vrijgegeven - uit de KB-NA collecties aan Wikimedia Commons, de centrale beeldbank van Wikimedia
- Coördineren van donaties van teksten (scans + ocr) in het Publieke Domein uit de KB-NA collecties aan WikiSource, de vrije digitale bibliotheek van Wikimedia
- Het gebruik van artikelen uit Wikipedia, media uit de WM Commons en teksten uit WikiSource in de eigen webdiensten van KB-NA stimuleren

- Organiseren van hackathons, editathons, “Wiki loves KB-NA”, lezingen, bijeenkomsten, “backstage”-rondleidingen voor Wikipedians en andere evenementen rondom open (cultuur) data
- Organiseren van nationale en internationale uitdagingen en wedstrijden om Wikipedia, WM Commons & WikiSource te verbeteren
- Voorlichting geven over Wikipedia, Commons, WikiSource en overige Wiki-projecten voor diverse doelgroepen & stakeholders
- Opzetten en bijhouden van open (sociale) media over de voortgang & resultaten van het project (wiki, blog, foto's, video's, Facebook, Twitter etc.)
- Het schrijven van een eindrapportage over de bereikte resultaten van het project, incl. effectmeting

Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden essentieel

- Aanwezigheid in beide instellingen van projectleiders & teams die het WiR-project intern voorbereiden en de WiR begeleiden gedurende de looptijd van het programma.
- Goede afbakening en rol van het project - geen verwarring en overlap met andere sociale media of webactiviteiten
- KB en NA zijn goed voorbereid en alle medewerkers en afdelingen zijn vooraf goed geïnformeerd wat er van ze gevraagd kan worden door de WiR.
- De Wiki-gemeenschap is zich er van bewust dat er een speciaal project met KB & NA gedaan wordt en er dus vanaf een KB (of NA) IP-adres edits in artikelen die betrekking hebben op de KB & NA gedaan kunnen worden. Dit mag dus niet door overijverige Wikipedians als zelf-promotie of spamming beoordeeld worden.

Toegevoegde waarde (business case)

Het WiR-programma beoogt op de volgende vlakken waarde toe te voegen aan de dienstverlening, collecties, uitstraling en bekendheid van KB en NA

- *Hergebruik van onze digitale objecten bevorderen*
Door de omvang en bekendheid van Wikipedia kunnen grote en vaak onverwachte doelgroepen de KB-NA-content op Wikipedia ontdekken. In combinatie met Wikipedia's open hergebruiksvoorwaarden (Creative Commons) stimuleert dit wereldwijd hergebruik en verspreiding van onze content.
- *Bekendheid van onze collecties & diensten vergroten*
Door het delen van KB-NA-objecten via het Wiki-netwerk hebben we de gelegenheid de collecties & diensten waar deze objecten deel van uit maken onder de aandacht te brengen.
- *Naamsbekendheid KB en NA vergroten*
Een partnerschap met Wikipedia krijgt veel (social) media-aandacht en biedt dus uitstekende kansen de bekendheid van de KB en het NA te vergroten. De naamsbekendheid van KB & NA kan daarnaast vergroot worden door duidelijke bron- en naamsvermelding te stimuleren voor KB-NA objecten die via het Wiki-netwerk hergebruikt worden.
- *Versterken imago & goodwill binnen Wiki- en open datagemeenschap*
Door (de resultaten van de activiteiten binnen) het beoogde partnerschap met Wikimedia – een belangrijke speler in het veld van (culturele) open data – kunnen KB & NA vaste spelers met positief imago worden binnen de Wiki-gemeenschap en de (culturele) open data wereld. Dit kan veel goodwill kweken binnen deze gemeenschappen.
- *Vergroten betrokkenheid van vrijwilligers bij KB & NA (mn. vanuit Wiki- en open datagemeenschap)*
Dit sterkere imago en de gekweekte goodwill kan zich op termijn terugbetalen in een verhoogde betrokkenheid van (Wiki-)vrijwilligers bij KB en NA. Dit effect wordt versterkt doordat de Wiki-vrijwilligers vaak toegang hebben tot allerlei landelijke, regionale of lokale subnetwerken aan inzet & kennis. Dit legt een basis voor een meer duurzame relatie tussen KB-NA en vrijwilligers.
- *Samenwerking tussen KB & NA voortzetten*
Ondanks het bevriezen van de fusie blijven KB & NA zichtbaar samenwerken om hun grote erfgoedcollectie gezamenlijk voor een breed publiek te ontsluiten.

KPIs en nulmeting

Om bovengenoemde toegevoegde waarde te meten worden de volgende indicatoren voorgesteld:

Aantal & kwaliteit Wikipedia-lemma's, aantal objecten op de Commons & Wikisource

1. Doel: gedurende het WiR-programma worden in bv. editathons nieuwe lemma's m.b.v. KB-NA content aangemaakt, of bestaande lemma's verbeterd.
→ **KPI**: het aantal Wikipedia-artikelen dat m.b.v. KB-NA content gedurende het WiR-programma nieuw aangemaakt of verbeterd is
2. Doel: door de WiR-activiteiten worden meer mediabestanden (mn. afbeeldingen) uit de KB-NA collectie op de Commons geplaatst
→ **KPI**: Aantal geuploade mediabestanden op Wikimedia Commons waarvan de bron de KB of NA collecties is
3. Doel: door de WiR-activiteiten worden er meer bronteksten uit de KB-NA collecties op Wikisource geplaatst
→ **KPI**: Aantal teksten op Wikisource waarvan de bron de KB of NA collecties is

Hergebruik van KB-NA-content en referenties naar KB-NA-diensten

4. Doel: door de WiR-activiteiten worden Wikipedia-artikelen beter gevuld met KB-NA-afbeeldingen uit de Commons
→ **KPI**: Het aantal Wikipedia-artikelen waarin KB-NA-afbeeldingen uit de Commons hergebruikt worden
5. Doel: door de WiR-activiteiten worden Wikipedia-artikelen beter gevuld met referenties naar KB-NA-content & diensten
→ **KPI**: Het aantal verwijzingen vanuit Wikipedia-artikelen naar KB-NA-content & diensten

Verkeer vanaf Wikipedia naar KB-NA-diensten

6. Doel: vanuit referenties op Wikipedia/Commons/Wikisource klikken meer mensen door naar KB-NA-diensten
→ **KPI**: Verwijzingsverkeer naar KB-NA-diensten vanaf Wikipedia/Commons/Wikisource, gemeten met Google Analytics (mits dit gezien de huidige maatregelen die getroffen zijn wegens de cookiewet nog te meten is)

Media-aandacht

7. Doel: er komt veel (social) media-aandacht voor het KB-NA WiR-programma
→ **KPI**: Aantal vermeldingen KB-NA WiR-initiatief op social media (mn. Twitter, Facebook, blogs)

Er wordt voorgesteld in de periode Feb-Aug 2013 een nulmeting voor bovenstaande kpi's op te zetten. De Wikipedian-in-Residence kan als onderdeel van zijn residency aanvullende voorstellen doen voor kpi's.

Betrokken afdelingen bij KB & NA

Om het WiR-project goed voor te bereiden en de WiR gedurende het programma te ondersteunen bij bovenstaande werkzaamheden, is zowel bij KB als NA een organiserend comité nodig. Medewerkers van de volgende sectoren / afdelingen / werkgroepen worden uitgenodigd:

Koninklijke Bibliotheek

- **Collecties** - *verantwoordelijk voor de selectie, aanschaf en kennis van alle KB-collecties.*
→ In dit project relevant voor: kennis van collectie en content, begeleiding editathons,

(mee)schrijven Wikipedia-lemma's. D.m.v. de KB-Dataredactie verantwoordelijk voor coördinatie contentdonaties aan Wikimedia Commons & Wikisource, open data aspecten.

- **Publieksdiensten** – *verzorgt de begeleiding van bezoekers van de bibliotheek en helpt bij het vinden van de weg in het informatielandschap van de KB. PD maakt bezoekers vertrouwd door het geven van rondleidingen, cursussen en instructies. PD is de spil in de informatieverzorging richting het publiek*
→ In dit project relevant voor: mobilisering vrijwilligers, 'backstage'-rondleidingen, ondersteuning publieksevents
- **Marketing Services** - *vanuit marketingexpertise bijdragen aan de beoogde groei in het gebruik en de zichtbaarheid van de collectie d.m.v. markt- en klantonderzoek, accountmanagement, B2B- en consumentenmarketing*
→ In dit project relevant voor: social media, promotie & communicatie KB-content in Wikipedia, Commons, Wikisource etc.
- **Corporate Communicatie** - *geeft directie, management en medewerkers advies over communicatiebeleid en over de aanpak van communicatie bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het uitdragen van de identiteit van de KB en op het optimaliseren van de interne informatievoorziening, onderhoudt perscontacten.*
→ In dit project relevant voor: promotie & communicatie project, perscontacten, promotie KB-merknaam
- **Online Services** – *conceptualisering, onderzoek, ontwikkeling & beheer KB online diensten*
→ In dit project relevant voor: coördinatie technische ondersteuning, hackathons, hergebruik Wiki-content in KB-diensten, opzetten nulmeting impact WiR

Nationaal Archief

- **I3 (Informatie, Infrastructuur en Innovatie)** - *sector van het NA waarbij de verschillende digitale informatiestromen samenkomen en er wordt ontwikkeld aan nieuwe digitale methoden en technieken.*
→ In dit project relevant voor :
- **Webteam** - *het beheer van de publieks- en corporate site is er belegd en men draagt zorg voor een deel van de digitale dienstverlening en de webcare. Ook actief op zoek naar nieuwe middelen en digitale podia om collectie het NA onder de aandacht te brengen.*
→ In dit project relevant voor :
- **Collectie** - *richt zich op de nationale archiefcollectie binnen het NA (ook digitaal), de betreffende wetenschappelijke omgeving, de beschikbaarstelling van kennis en is verantwoordelijk voor het intellectuele en fysieke beheer en behoud daarvan.*
→ In dit project relevant voor :
- **Programmering & Productontwikkeling** - *ontwikkelt een attractief en gedifferentieerd aanbod van producten en diensten voor een groot publiek (zowel fysiek als digitaal, tentoonstellingen, publicaties, workshops, evenementen, symposia, educatieve projecten, e.d.). Ook de verschillende communicatietaken van het NA zijn belegd bij P&P*
→ In dit project relevant voor :

Planning & fasering

In september werd het duidelijk dat het Tropenmuseum (KIT), de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) en WMNL al ver uitgewerkte plannen hebben om begin 2013 een WiR-schap op te zetten rondom het thema "expedities". De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen KIT, SAE, WMNL, KB en NA om te kijken of en hoe beide WiR-programma's in 2013 afgestemd kunnen worden. KIT/SAE starten naar huidige verwachting in Q1 2013 met hun WiR. Om overlap qua publiciteit en inzet van de Wiki-gemeenschap te voorkomen, is het handiger als KB & NA pas in sept/okt 2013 met het WiR-programma zouden beginnen. Dit geeft beide organisaties in de eerste helft van 2013 genoeg ruimte om de nodige

interne voorbereidingen te treffen en om de WiR te werven. Daarom wordt de volgende fasering voorgesteld:

1. Feb-Aug 2013 - Interne voorbereidingen & werving WiR. Denk aan
 - Aanstellen projectteams in beide organisaties
 - Afbakenen project - geen verwarring en overlap met andere (communicatie)activiteiten
 - Werving WiR (voor de zomer)
 - Interne voorlichting over Wikimedia/pedia en het bredere Wiki-universum (i.s.m. WMNL)
 - Informeren medewerkers en afdelingen wat er van ze gevraagd kan worden door de WiR
Wegnemen eventuele hindernissen ³.
 - Volgen WiR-ontwikkelingen bij KIT/SAE
 - Nulmeting impact Wikipedia/Commons/ WikiSource op diensten KB en NA
2. Sept/okt 2013 - WiR start met zijn/haar activiteiten
 - Kennismaking & WiR maakt nadere activiteitenplanning
3. Okt '13 / Jun '14 - WiR-programma loopt (9 maanden)

³ De WiR wil bv. op een zaterdag een evenement in de KB organiseren, het gebouw moet dan open & bemand zijn voor geïnteresseerden, ook mogelijk buiten reguliere openingstijden. Denk ook aan inzet KB-NA-collectiespecialisten en andere medewerkers die deze events ondersteunen.